

ANIMASIYA VA KOMPYUTER GRAFIKASI YORDAMIDA TALABALARNING GRAFIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Abduraxim Abdubannaevich Qahharov

Namangan davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233726>

***Annotatsiya.** Maqolada muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o‘qitishda talabalarni fazoviy tasavvuri, texnik tafakkurini rivojlantirish orqali grafik kompetensiyasi shakllantirishda animasion dasturlar, multimediali vositalar, kompyuter grafikasidan foydalanish metodikasi keltirilgan. Talabalarda grafik kompetensiyalarni rivojlantirishning intensiv usullari haqida tavisya, takliflar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ko‘rgazmalilik, virtual modellashtirish, multimediali dars ishlanmalari, videodars.*

Jahon ta’lim taraqqiyotida davlatning ravnaqi va uning ijtimoiy-iqtisodiy, hamda istiqbollari belgilashda mustaqil, mantiqiy fikrlash, tasavvur qila olish ko‘nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati beqiyos. Rivojlangan davlatlar oliy ta’lim tizimi (AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Korea, Xindiston, Xitoy, Rossiya, Ukraina va boshqalar) muvaffaqiyatlarining asosi tayyorlanayotgan kadrlarda mustaqil ishlay olishi, grafik savodxonligi, chizmalarni o‘qish-chizish, loyihalash (detal-buyum, bino-inshoot, lanshaft dizayni va boshqalar) kompetensiyasini rivojlantirish bilan belgilanadi. Grafik fanlarni jumladan, “Chizma geometriya va muhandislik grafikasi” fanidan masofadan mustaqil ta’lim olish, multimediali vositalar yordamida grafik bilimlarni o‘zlashtirish kompetensiyasi talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishiga, grafik ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. “Chizma geometriya va muhandislik grafikasi” fanini o‘qitishda talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishda multimediali kompyuter texnologiyalarni qo‘llash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda

Raqobatbardosh muhandislarni tayyorlashda ularning kasbiy kompetensiyachlarining muhim komponentlaridan biri sifatida texnika fanlarini mukammal o‘zlashtirilishini tahminlashga alohida e’tibor qaratish lozim. Texnika fanlarini o‘zlashtirishda, eng avvalo, “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fanini o‘qitish lozim. Bu fanni o‘qitish orqali muhandislik yo‘nalishi talabalarida grafik kompetensiya shakllanishi natijasida, loyihalash ko‘nikmasi rivojlanadi.

Evropa va AQSHda M.Sroka, B.Radovan, T.Jelena, H.Stachel va boshqalar, MDX davlatlarida V.V.Kondratova, J.J.Djanabaev, S.V.Panyukova va boshqalar, O‘zbekistonda D.F.Kuchkarova, B.U.Xaitov, A.K.Xamraqulov, CH.T.Shokirova, N.D.Yadgarov, Sh.Dilshodbekov, D.Achilova va boshqalar grafik fanlarni o‘qitish, loyihalash, modellashtirish masalalarini tadqiq etgan.

Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o‘qitishda eng avvalo ko‘rgazmalilikni ta’minlash zarur. Bunda fanga oid ma’lumotlarni kompyuter grafikasi imkonitalaridan foydalanib ko‘rgazmalilik darajasi, vizualizasiya, illyustrasiya komponentlarini qo‘llash samarali o‘qitishga xizmat qiladi.

Ko'rgazmalilik – bu dars jarayonida foydalaniladigan plakatlar, tarqatma materiallar, elektron materiallar va boshqalarni talabalar fazoviy tasavvuri, texnik tafakkurini rivojlantirish hamda tushunish va o'zlashtirishga yordam beradigan materiallar jamlanmasidir.

Muhandislik va kompyuter grafikasi faniga oid metodik manbalar, jumladan elektron didaktik vositalarni tayyorlash hamda grafik ta'lim jarayonida ulardan foydalanish metodikasiga oid ilmiy asoslangan hamda samaradorlik darajasi eksperimental tarzda tasdiqlangan tavsiyalar mavjud. Biroq texnik taraqqiyot ta'lim berishda raqamli metodik ta'minotni zamonaviy usul va vositalarini takomillashtirishni talab etmoqda.

O'quv jarayonini ko'rgazmali tashkil etish ham eshitish, ham ko'rsatish o'quv materiallarini idrok qilish, ularni ongli va puxta o'zlashtirishga olib keladi hamda diqqatni barqarorlashtiradi. Dars turi va mavzusiga mos ravishda ko'rgazmali materiallar tayyorlash, ularni talabaning yoshi va bilish darajasiga muvofiqlashgan bo'lishi, hamda ulardan foydalanishning samarali usul va vositalar yordamida tashkil etishi lozim.

"Muhandislik va kompyuter grafikasi" fanidan ko'rgazmali materiallarini zamonaviy ko'rinishda yaratish uchun berilgan kompyuter dasturlaridan foydalanish mumkin. Talabalarning fazoviy tasavvuri, texnik tafakkuri, loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirish ko'rgazmalilik darajasiga bevosita bog'liq. Ko'rgazmalilik darajasi yuqori bo'lsa, talabalarning fan bo'yicha o'zlashtirayotgan bilimi samarali bo'ladi.

Virtual modellashtirish dasturlari. AutoCAD, ArchiCAD, Compas, 3ds Max, Lumion, Revit va shu kabi dasturlaridan foydalanib fanga oid metodik ta'minot va ko'rgazmalilikni ta'minlash natijasida o'qitish samaralidir. Bu dasturlar yaratilgan virtual modelni ko'rgazmalilik, visual, konseptuallik darajasini oshiradi.

Animasion plakatlar tayyorlash dasturlari. MS Word, MS Publisher, MS PowerPoint, Prezi, Adobe Flash va shu kabi dasturlar professor o'qituvchilarga foydali hisoblanadi. Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda dastur imkoniyatlaridan foydalanishi tavsiya etiladi.

Tarqatma material tayyorlash dasturlari. MS Word, AutoCAD, PhotoShop, CorelDraw dasturlaridan foydalanish tarqatma material uchun kerakli bo'lgan matn, grafik topshiriq va chizmalarni dizayni, sifatini zamon talabi asosida tayyorlash imkoniyatlari mavjud.

Multimediali ishlanmalarini tayyorlash dasturlari. MS PowerPoint, AutoCAD, ArchiCAD, Lumion, Snagit dasturlari yordamida yaratish qula hisoblandi. MS PowerPoint dasturi fandagi turli xil chizmalar va topshiriqlarni animatsiyali ko'rinishga o'tkazish uchun eng qulay dasturlar turkumiga kiradi. AutoCAD dasturida sirtlarni o'zaro kesishishi, virtual modellarini yaratish va ularni turli tomonlardan ko'rish, qirqim berish, rang berish va hokazolarni bajarishda yordam beradi. Snagit dasturi esa kompyuter ekranida bajarilayotgan jarayonlarni video shaklga o'tkazishga mo'ljallangan. AutoCAD grafik dasturida bajarilayotgan barcha amallarni Snagit dasturi yordamida video shaklda saqlash va uni ta'lim jarayonining barcha turlarida keng foydalanish natijasida talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini birmuncha yuqori darajalar bilan belgilash mumkin.

Bugungi kunda elektron ta'lim resurslari asosan verbal (matn) ko'rinishda bo'lib, foydalanuvchilar uchun axborot manbai sifatida xizmat qilmoqda. Muhandislik va kompyuter grafikasi fanidan elektron ta'lim resurslari yaratishda yuqorida sanab o'tilgan dasturlardan foydalanish orqali ta'lim sifati va samaradorligi oshishiga xizmat qiladi. Bunda talabalar fan bo'yicha bilim olishlari, nazariy amaliy va mustaqil ta'limda bilimlar bazasi sifatida xizmat qiladi. Buning afzalligi shundaki, talabalar grafik topshiriqlarni bajarilish ketma-ketligida

muammoga duch kelganda ularni echilish namunalari orqali aniq tushunchaga ega bo'lishiga olib keladi.

Rangli kompyuter animatsiyasidan foydalanish, yuqori sifatli grafika, videofragmentlar, sxemalar, formulalar, o'rganilayotgan predmet mavzulari ketma-ket taqdimot ko'rinishida gavdalanishi yoki tarmoqlanuvchi dinamik zanjir shaklida bog'langanligi, kerakli ma'lumotlarni ajratib olish va taqdim etish jarayonlarini boshqarish imkoniyatlarini yaratadi.

Talabalarning konstruktorlik-texnologik ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kompyuterdan didaktik vosita sifatida foydalanish samarali natija beradi. Chunki zamonaviy kompyuter vositasi nazariy bilimlarni amalda qo'llay olishi va o'zlashtirilayotgan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish darajasini tez va ob'ektiv aniqlashda qulay vosita bo'lib xizmat qiladi [7, 57 b].

Videodars – ma'lum bir bilim va ko'nikmalarni video shaklda ham tasvirli, ham ovozli bo'lib, foydalanuvchi (talaba, mutaxassis va boshqalar) tomonidan kerakli bilimlarni ko'rib, eshitib o'rganishga yordam beruvchi dars ishlanmasi hisoblanadi.

Talabalar texnika fanlarini o'qishida, eng avvalo chizmalar, grafiklar, shakllarni chizish va ularni o'qiy olishi lozim. Buning uchun topshiriqlar to'plami sifatli bo'lishi talab etiladi. Sifatli grafik topshiriqlar to'plamini yangidan ishlab chiqish zarurligi o'zining yechimini kutmoqda. Bu muammoni maqbul yechimini topish uchun fan bo'yicha darajali grafik topshiriqlar to'plamini elektron versiyasini yaratish lozim.

Tadqiqotlar va kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, aksariyat talabalarning grafik topshiriqlarni bajarishida yo'l qo'yayotgan xatoliklari bir xil. Bu talabalarda fazoviy tasavvur, texnik tafakkurni yetarli darajada rivojlanmaganligini ko'rsatadi. Bu muammoning maqbul yechimi kompyuterlashtirilgan o'qitish tizimini tashkil etishdir. Ya'ni talabalar bilimni rivojlantirish uchun imitatsion model orqali mavjud muammoni bartaraf etishdir. Bundan tashqari talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishdagi imitatsion model rangli kompyuter grafikasi, animatsion ketma-ketlik, bajariladigan topshiriqlar fan qonun qoidalari asosida bosqichma-bosqich bajarilishi kabi talablarni o'z ichiga olishi zarur. Imitatsion modelni ta'lim jarayoniga qo'llash natijasida fan o'qituvchisi talabalarga berilayotgan grafik topshiriqlarni o'zlashtirilishi nazorat qilish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari talaba olayotgan bilimlarini samarali o'zlashtirish, mustaxkamlash, qo'llay olish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Kahharov A.A Developing students' spatial imagination in the teaching the subject of "descriptive geometry and engineering graphics" with the help of modern computer graphics. International congress on modern education and integration. Vol.5 Special Issue. <http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1178>
2. A.A.Kahharov. Intensive Methods of Developing Students' Spatial Imagination in the Teaching of Graphic Sciences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 11885 - 11892
3. Острожков П.А. Технология организации самостоятельной работы студентов технических вузов в процессе графической подготовки. Автореф...дис.кан.пед.наук. Тамбов 2009. 26 с.
4. Михолап Е. Н., Курьян К. П. Компьютерная графика и анимация в изучении начертательной геометрии. – 2014..

5. Русинова Л.П. Формирование системно-пространственного мышления студентов технических вузов (на примере преподавания начертательной геометрии). Автореф...дис.кан.пед.наук. Ижевск 2007. 22 с.
6. Занфирова Л.В. Формирование технического мышления в процессе подготовки студентов агроинженерных вузов. Автореф...дис.кан.пед.наук. Москва 2008. 24 с.
7. Neda Bokan, Marko Ljucovi'c, Srdjan Vukmirovi'c. Computer-Aided Teaching of Descriptive Geometry. Journal for Geometry and Graphics Volume 13 (2009), No. 2, 221–229.
8. Авлукова Ю. Ф. Компьютерная графика как средство наглядности при обучении начертательной геометрии. – 2006.
9. Қаҳхаров А.А. Интеллектуал ўйинларни компьютер ёрдамида ташкил этиш йўли билан таълим самарадорлигини ошириш //Замонавий таълим. –Тошкент: 2018. –№2. 56–61-б.
10. Хамракулов А. К. Внедрение компьютерной технологии в обучение графическим дисциплинам. Научный журнал «Universum: психология и образование». 11-14 с. №6 (72) 2020. <http://7universum.com/ru/psy/archive/category/6-73>
11. Abdubannaevich K. A., Sharifjanovna Q. M. Tools for developing students' design skills in technical fields //international journal of research in commerce, it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2023. – Т. 17. – №. 08. – С. 1-6.
12. Saydaliev S.S. SHarqona mehmoriy anhanalar asosida talabalarda fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish (badiiy yo'nalishdagi mutaxassislar misolida). Diss.... ped.fan. nom. – Т., 2010. –132 б.